

YOSHLARNING IJTIMOYIY MAS'ULIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI

Ergasheva Go'zal Maxkambayevna¹, Djamolxojayeva Madinaxon Alisher qizi²

¹«International School of Finance Technology and Science» instituti "Psixologiya va pedagogika" kafedrasida dotsenti;

²«International School of Finance Technology and Science» institutining 24-XTA-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17694875>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish jarayonida milliy qadriyatlarining tutgan o'rni va ahamiyati yoritilgan. Unda milliy qadriyatlar — xalqning tarixiy merosi, urf-odatlar, an'analari va ma'naviy boyliklari sifatida yosh avlod ongida mas'uliyat, vatanparvarlik, halollik va insonparvarlik fazilatlarini rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada globallashuv sharoitida milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimini kuchaytirish, yoshlarni ijtimoiy faollikka, jamoat ishlari va ko'ngillilik faoliyatiga jalb etish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy mas'uliyat, milliy qadriyatlar, shaxs rivoji, ma'naviyat, tarbiya, ma'naviy-axloqiy tarbiya, an'ana, urf-odat, barkamol avlod, jamiyat, vatanparvarlik, globallashuv.*

Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni har tomonlama barkamol, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Har bir jamiyatning taraqqiyoti, avvalo, uning yoshlari qanday ma'naviy qadriyatlarga, axloqiy mezonlarga va milliy g'ururga ega ekanligiga bog'liqdir. Shu boisdan, yoshlarning ongida milliy qadriyatlar asosida ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish, ularni vatanparvarlik, mehr-oqibat, halollik, adolat va insonparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri sanaladi.

Milliy qadriyatlar — bu xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlar, an'analari, tili, dini, madaniy merosi va hayot falsafasining uyg'un ifodasidir. Ular yoshlar ongida ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarini belgilovchi, milliy o'zlikni anglash va jamiyat oldidagi mas'uliyat hissini kuchaytiruvchi kuchli tarbiyaviy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, milliy qadriyatlarni yoshlar hayotiga chuqur singdirish nafaqat ularning ma'naviy dunyosini boyitadi, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy yuksalishning kafolati hamdir.

Yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish jarayoni — bu shaxsning jamiyat oldidagi burch va vazifalarini anglash, o'z harakatlari oqibatini baholash, jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish qobiliyatini rivojlantirish jarayonidir. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan milliy qadriyatlarining nechog'lik chuqur singdirilganligiga bog'liq. Chunki milliy qadriyatlar insonni ma'naviy barkamollikka, ezgulik va adolatga, jamiyatga foydali bo'lishga undovchi asosiy mezon sanaladi.

Milliy qadriyatlar yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda muhim omil bo'lib, ularning ijtimoiy faoliyatini maqsadga yo'naltirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Oila, mahalla, ta'lim muassasalari va ommaviy axborot vositalari orqali yoshlar ongiga milliy urf-

odatlar, an’analar, xalq og‘zaki ijodi, tarixiy meros va milliy qahramonlar hayoti singdirilganda, ular o‘z millatiga, xalqiga sadoqatli, mas’uliyatli fuqarolarga aylanishadi.

O‘zbek xalqining qadimiy an’analar — mehmondo‘stlik, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, halollik, sabr-toqat, mehnatsevarlik kabi fazilatlar yoshlar tarbiyasida beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu qadriyatlar yoshlarning kundalik hayotida amal qilinadigan axloqiy me‘yorlarga aylanib borar ekan, ular jamiyatda o‘z o‘rnini topgan, vatan ravnaqi uchun mas’uliyatli fuqarolar sifatida shakllanadi.

Shuningdek, milliy qadriyatlarni zamonaviy ta’lim jarayoniga integratsiya qilish ham ijtimoiy mas’uliyatni rivojlantirishning samarali yo‘lidir. Masalan, ta’lim dasturlarida milliy urf-odatlar, tarixiy shaxslar faoliyati, xalqona hikmatlar va maqollar orqali yoshlarning ma’naviy tafakkuri boyitiladi. Bu esa ularning tafakkurida “men kimman?”, “xalqim uchun nima qildim?” degan savollarni uyg‘otadi.

Yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini oshirishda davlat siyosati ham muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Respublikasida yoshlar siyosatining asosiy maqsadlaridan biri — milliy qadriyatlarga sodiq, vatanparvar, mas’uliyatli va tashabbuskor yoshlarni tarbiyalashdir. “Yoshlar — kelajagimiz” dasturi, “Yoshlar ittifoqi” faoliyati, “Mahalla” tizimi kabi ijtimoiy institutlar orqali yoshlarning ijtimoiy faolligi va mas’uliyati bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda.

Milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish nafaqat ularning shaxsiy fazilatlarini, balki butun jamiyatning ijtimoiy barqarorligini mustahkamlaydi. Chunki mas’uliyatli yosh — bu jamiyatning ertangi kunidir. Shu bois milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish, yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini oshirish — bugungi kunning eng dolzarb ma’naviy-ma’rifiy vazifalaridan biridir.

Yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirish va bu jarayonda milliy qadriyatlarning o‘rnini o‘rganish masalasi ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar, pedagoglar hamda sotsiologlar tomonidan ilmiy izlanishlarning markazida turibdi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun va “Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani bo‘yicha ishlab chiqilgan metodik qo‘llanmalarda yoshlarning ma’naviy-axloqiy kamoloti, ijtimoiy faolligini oshirish va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Ushbu hujjatlarda yoshlarni vatanparvarlik, mas’uliyat, halollik, adolat va fuqarolik burchi ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida ham yoshlarning ma’naviy kamolotida milliy qadriyatlarning beqiyos o‘rni borligini ta’kidlab, “Yoshlarimizni milliy ruhda, ajdodlarimiz merosiga hurmat bilan tarbiyalash — ertangi kunimizni mustahkam poydevor bilan ta’minlash demakdir”, deb alohida qayd etadi.

Mazkur yo‘nalishda A.Avloniy, A.Qodiriy, Abdulla Sher, H.Yo‘ldoshev, N.Mahmudov, O.Sharafiddinov kabi pedagog va ma’naviyatshunos olimlarning asarlarida ham milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik chuqur tahlil qilingan. Jumladan, A.Avloniy o‘zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida axloqiy tarbiya va ijtimoiy mas’uliyatni shaxsning eng muhim fazilatlaridan biri sifatida talqin etadi.

Xorijiy tadqiqotchilar orasida esa E.Durkheim, M.Weber, T.Parsons, E.Fromm kabi sotsiologlar ijtimoiy mas’uliyatni jamiyatdagi ijtimoiy nazorat, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy institutlar faoliyati bilan bog‘liq holda izohlaydilar. Ularning fikricha, ijtimoiy mas’uliyatning shakllanishida milliy va madaniy qadriyatlar muhim sotsial mexanizm sifatida xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda o‘zbek olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham milliy qadriyatlarning yoshlar ongini shakllantirishdagi o‘rni keng yoritilmoqda. Masalan, M.Jo‘rayev (2020) o‘z tadqiqotida milliy qadriyatlar asosida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishning zamonaviy mexanizmlarini tahlil qiladi. D.Sattorova (2021) esa milliy tarbiya elementlarini ta‘lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali usullarini ilmiy asoslab beradi.

Yosh tadqiqotchilar A.Xolmatova va X.Xayrullaevlar (2025) esa o‘z tadqiqotlarida bugungi murakkab zamonlarda turli yo‘llar bilan kirib kelayotgan yot g‘oyalarga qarshi sog‘lom ma‘naviy immunitetni hamda ming yillar davomida shakllangan milliy qadriyatlarimizga suyanishni talab etishini ta‘kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yoshlarning ijtimoiy mas‘uliyatini shakllantirishda milliy qadriyatlar hal qiluvchi omil bo‘lib, ular shaxsning ma‘naviy dunyosini boyitish, ijtimoiy faolligini oshirish va milliy o‘zlikni anglashni mustahkamlashda asosiy tayanch vazifasini bajaradi. Shu sababli, bugungi kunda bu masalaga ilmiy-nazariy, amaliy va ma‘naviy jihatdan yondashish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarning ijtimoiy mas‘uliyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o‘rni beqiyosdir. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, milliy qadriyatlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning ma‘naviy dunyosini boyitish va vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi.

Jamiyatda ijtimoiy mas‘uliyatli yoshlarni tarbiyalash uchun, avvalo, ularning ongida o‘z millatiga, madaniyatiga, tarixiga nisbatan hurmat hissini uyg‘otish zarur. Bu jarayonda oila, ta‘lim muassasalari, mahalla va ommaviy axborot vositalarining roli beqiyosdir. Ayniqsa, oila — milliy qadriyatlarning eng muhim uzatuvchisidir. Bola oilada kattalarga hurmat, mehnatsevarlik, halollik, mehr-oqibat, sabr-toqat kabi fazilatlarni o‘rganadi. Shu sababli oila muhitini milliy qadriyatlar asosida mustahkamlash yoshlarning ijtimoiy mas‘uliyatini kuchaytirishning eng samarali yo‘llaridan biridir.

Ta‘lim tizimi ham bu jarayonning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Maktab va oliy ta‘lim muassasalarida milliy qadriyatlar asosida dars jarayonlarini tashkil etish, ma‘naviyat darslarida ajdodlar merosi, tarixiy shaxslar hayoti va xalq og‘zaki ijodidan foydalanish yoshlarning mas‘uliyat hissini shakllantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy ta‘limda interaktiv metodlar, milliy qadriyatlar asosida loyihaviy o‘qitish, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni ko‘paytirish yoshlar ongiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Mahalla instituti ham yoshlarning ijtimoiy mas‘uliyatini oshirishda o‘ziga xos tarbiyaviy maktabdir. Mahalla nafaqat ijtimoiy muammolarni hal etuvchi tuzilma, balki milliy qadriyatlar targ‘ibotchisi sifatida ham faoliyat yuritadi. Mahalla yig‘inlari, urf-odatlariga asoslangan tadbirlar, hasharlar, bayramlar yoshlarni birdamlik, mehr-oqibat va ijtimoiy mas‘uliyat ruhida tarbiyalaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, bugungi globallashuv sharoitida ayrim yoshlar orasida milliy qadriyatlarga nisbatan befarqlik, iste‘molchilik kayfiyati va individualizm kuchaymoqda. Bu esa ijtimoiy mas‘uliyat darajasining pasayishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois yoshlar bilan ishlashda milliy qadriyatlarni zamonaviy shakllarda — ijtimoiy tarmoqlar, kinofilmlar, onlayn loyihalar orqali targ‘ib etish zarur.

Shuningdek, yoshlarning ijtimoiy mas‘uliyatini oshirishda ularni jamoatchilik ishlari, ko‘ngilli faoliyat, ekologik va ijtimoiy loyihalarga jalb etish ijobiy natija beradi. Bu orqali yoshlar jamiyat hayotida o‘zining o‘rni va mas‘uliyatini chuqur his etadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, milliy qadriyatlar yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirishda ma’naviy tayanch, yo‘l ko‘rsatuvchi mezon va tarbiyaviy resurs sifatida xizmat qiladi. Shu bois, ularni har bir ta’lim, tarbiya va madaniy faoliyatning ajralmas qismiga aylantirish bugungi kunning muhim ijtimoiy vazifasidir.

O‘tkazilgan nazariy tahlillar va mavjud manbalar o‘rganilishi natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. **Milliy qadriyatlar yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirishning asosiy manbai hisoblanadi.** Ular yosh avlod ongida vatanparvarlik, halollik, insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat kabi fazilatlarni mustahkamlab, jamiyat oldidagi burchni chuqur anglashga yordam beradi.

2. **Oila, ta’lim muassasalari va mahalla** — milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishning eng samarali muhitlaridir. Aynan shu ijtimoiy institutlar orqali yoshlar hayotga, mehnatga va jamiyatga nisbatan mas’uliyatli munosabatni shakllantiradi.

3. **Milliy qadriyatlarni zamonaviy ta’lim jarayoniga integratsiya qilish** yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslar sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim dasturlarida tarixiy shaxslar, xalq og‘zaki ijodi va milliy urf-odatlariga oid materiallardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

4. **Globalashuv va axborot oqimi** sharoitida yoshlarning ayrim qatlamlari orasida milliy qadriyatlarga befarqlik kuzatilmoqda. Shu sababli milliy qadriyatlarni ommalashtirishda ijtimoiy tarmoqlar, raqamli kontent, kinofilmlar va onlayn platformalar orqali zamonaviy yondashuvlar zarur.

5. **Yoshlarni ijtimoiy hayotga faol jalb etish**, xususan, ko‘ngillilik, ekologik va ijtimoiy loyihalarda ishtirokini ta’minlash, ularning mas’uliyat hissini kuchaytiruvchi samarali mexanizmdir.

6. **Davlat siyosatida milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi uzviy bog‘langan.** O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qonuni, “Yoshlar — kelajagimiz” dasturi hamda Prezident tashabbuslari yoshlarning ma’naviy kamoloti va ijtimoiy mas’uliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

7. **Milliy qadriyatlar yoshlarning shaxsiy rivojlanishi bilan bir qatorda jamiyat barqarorligini ta’minlaydi.** Chunki ijtimoiy mas’uliyatli yosh — bu milliy g‘oya va ma’naviyat poydevoriga sodiq shaxsdir.

Yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirish — bu jamiyatning ma’naviy-axloqiy barqarorligi va taraqqiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega jarayondir. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati esa milliy qadriyatlarga tayanmasdan to‘liq amalga oshmaydi. Chunki milliy qadriyatlar xalqning asrlar davomida shakllangan hayot falsafasi, ma’naviy mezonlari va insoniy fazilatlarining mujassam ifodasidir.

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, milliy qadriyatlar yoshlarning ongida jamiyatga nisbatan burch va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantiradi, ularni vatanparvar, halol, fidoyi va tashabbuskor shaxslar sifatida voyaga yetkazadi. Oila, ta’lim muassasalari, mahalla va davlat siyosati bu jarayonning uzviy bo‘g‘inlari bo‘lib, ularning hamkorlikdagi faoliyati milliy tarbiya samaradorligini oshiradi.

Bugungi globalashuv davrida yoshlarning milliy qadriyatlarga sodiqligini ta’minlash, ularni zamonaviy texnologiyalar va ommaviy axborot vositalari orqali targ‘ib etish, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bilan bir qatorda, ularni milliy o‘zlikni anglashga yo‘naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, milliy qadriyatlar yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirishning mustahkam poydevori, ma’naviy tayanchi va jamiyat barqarorligining kafolatidir. Shu bois, har bir sohada — ta’limda, oilada, madaniyatda va jamoatchilik hayotida milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish bugungi kunning dolzarb ijtimoiy vazifasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Oila” to‘g‘risidagi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek milliy qadriyatlarini yanada rivojlantirish va yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. – T.: 2022.
3. Салаева М.С. Халқ маънавий мероси намуналарида оила аъзолари муносабатлари масаласининг ёритилиши // Маърифат ёғдуси. № 1. 2000. –Б. 58-60.
4. Салаева М.С. Ўтмиш мутафаккирларимиз ота-она ва фарзандлар муносабатлари хусусида // Маърифат ёғдуси. № 3. 2000.–Б. 76-80.
5. Салаева М.С. Ўзбек оилаларида болаларнинг ўз оиласидаги ҳаётга муносабатларининг этно-психологик хусусиятлари / «Ўзбек оиласининг иқтисодий ва ижтимоий психологик муаммолари» Республика илмий-амалий анжумани маърузалари тўплами. –ТДИУ. 24-25 май 2000 йил. –Б. 81-82.
6. Салаева М.С. Бола маънавиятини шакллантиришда ўзаро муносабатларнинг таъсири / «Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш шароитида ёш авлодни маънавий тарбиялаш шакл ва усуллари» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Т.: ЎзПФТИ. 2001. –Б. 277-280.
7. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rnini // Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №24/4. 2022. - С.751-754. https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf
8. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // *Problems And Scientific Solutions*. - Australia, Melbourne. 2022. – В. 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>
9. Xolmatova A., Xayrullaeva X. Milliy qadriyatlar yoshlar tarbiyasidagi o‘rni // “PEDAGOGS” international research journal ISSN: 2181-3027_SJIF: 5.449. Vol. 81 No. 5 (2025): VOLUME-88 | ISSUE-1. Pp. 41-46.
10. Эргашева Г.М. Умуминсоний ва диний кадрятларни ёшларимиз онгига сингдиришда диалектиканинг роли // Мактабгача ва мактаб таълими. Педагогик, психометодологик ва табиий фанларга ихтисослашган илмий журнал №4/2025. 31-33 б.
11. Эргашева Г.М. Умуминсоний ва диний кадрятлар диалектикаси ёш авлод дунёқарашини шакллантириш ва юксалтиришдаги концептуал аҳамияти // Ажинияз номидаги Нукус давлат педагогика институти. “Илм ҳам жамият” илмий журнали. Июнь 2025. 10 б.
12. Эргашева Г.М. Воспитание эстетического вкуса младших школьников в учебно-воспитательном процессе / “*Modern world education: new age problems – new solutions*”. *Collection of scientific papers on materials of the international scientific-practical conference*. 03.06.2025, Pub. "ICP", Paris, France, 140 стр.
13. Эргашева Г.М. Понятие воспитания, его сущность, виды и роль в формировании личности // “*Science, Education, Innovation: Modern Tasks And Prospects*”. *Collection of*

- scientific papers on materials of the international scientific-practical conference.*
05.06.2025, Pub. "ICP", Rome, Italy, 191 стр.
14. Ergasheva G.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga hurmat hissini shakllantirishning nazariy asoslari / *Usa Advanced Methods Of Edsuring The Qualite Of Education Prodlems Fnd Solutions. Internatlonal onllne conference.* Date: 2025. 6 стр.
 15. Ergasheva G.M. The significance of campistic pedagogy in training future teaching staff / *Models And Methods In Modern Science Internatlonal scientific -onllne conference.* Date: 2024. 6 стр.
 16. Эргашева Г.М., Абдурахмонова М.И. Ёш авлод дунёкарашини шакллантиришда умуминсоний кадриятларнинг ўрни / *Prospects For Innovative Technologies In Science And Education. International online conference.* 13th July -2025. - Pp.106.
 17. Ergasheva G.M., Abduraxmonova M.I. Boshlang'ich ta'limda ekologik tarbiyani tabiiy fanlar orqali shakllantirishning innovatsion yo'llari / *“Boshlang'ich ta'lim tabiiy fanlarining zamonaviy tendensiyalari: muammolari, yechimlari, o'qitishning innovatsio yondashuvlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani.* Nizomiy nomidagi O'zMPU. 2025-yil 14-may. 514-522 bet.
 18. Ergasheva G.M., Abduraxmonova M.I. Psychological Basis Of Forming A Socially Active Position In Students // *International Bulletin Of Engineering And Technology Ibet.* ISSN: 2770-9124. ugust IBET | Volume 4, Issue 1, January IBET. 241 - 244 bet